

УДК 761/762/763(477.83-25)*1980/20 15*

Тетяна **Шепеть**

аспірантка Львівської національної академії мистецтв, асистент кафедри дизайну Національного лісотехнічного університету України

Національна специфіка графічних аркушів традиційно-побутової та історичної тематики 1980 – 2015-х років

© Шепеть Т., 2017

Анотація. Метою дослідження є аналіз стилістичних особливостей естампів, що створені через призму індивідуальності художника-графіка. Результати дослідження підтверджують ідею про те, що львівські графіки демонструють відхід від реалізму та пошук нових мистецьких самовиражень. Здійснено аналіз окремих творів львівських художників Б.Сороки, І.Остафійчука, М.Опанащука, Д.Парути та інших графіків Львова після 1980-х років. Ми дійшли висновку, що митці Львова творять у сучасних актуальних тенденціях, не втрачаючи національного підґрунтя. Від 1991 р. через збільшення міжнародних арт-контактів взаємовпливи з європейськими країнами набули нових форм. Оскільки здобутий досвід європейського мистецтва адаптувався зі збереженням національної специфіки, використання «національного» в Україні призвело до формування сучасного мистецтва в роки незалежності. Входження львівських митців-графіків у культурне середовище України формує мистецтво кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Ключові слова: станкова графіка, естамп, національна тематика, художники-графіки, українське мистецтво кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Постановка проблеми. Мистецькі здобутки Львова в галузі графіки традиційно-побутової та історичної тематики 1980–2015-х років вимагають нових досліджень художніх про-

цесів. Відродження національного у сферах культури й мистецтва стає характерною ознакою. Творча діяльність графіків, яка почалася у 1950-х – 1980-х рр. у естампах, після 90-х років не уникла історичної та національної тематики. Складні політичні, історичні, культурні, економічні передумови склались таким чином, що національна тематика та мотиви етніки посіли важливе місце. Побутові та історичні сцени набули трактування через призму індивідуальності художника-графіка. Все більше на прикладі станкової графіки (яка проникає в різні сфери життя) бачимо відхід від реалізму.

Для ефективного розвитку українського мистецтва відбувався пошук нових мистецьких самовиражень і освоєння нових постмодерних течій. Поступове розширення міжнародних зв'язків у сучасному українському мистецтві дозволили сформувати українське мистецтво кінця ХХ – початку ХХІ століття.

Актуальність аналізу творчих процесів полягає у недостатньому рівні дослідження цієї теми у фаховій літературі. Важливим є огляд формування середовища мистецтва станкової графіки у Львові та окреслення художніх особливостей естампів традиційно-побутової та історичної тематики кін. ХХ – початку ХХІ століття. Зокрема, визначення ролі львівської школи графіки у формуванні розвитку мистецького середовища України кінця ХХ ст. Отже, можна стверджувати, що обрана тема сьогодні є малодослідженою і неопрацьованою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На стадії формування перебуває сучасна дослідницька база з вивчення графічного мистецтва в Україні ХХІ ст. Через брак інформації в цьому напрямі аналіз історіографії є важливим моментом у процесі наукового дослідження, оскільки матеріали висвітлюються лише фрагментарно. У процесі написання статті важливим було використання літературних джерел, у яких висвітлюється багатопланова картина розвитку мистецтва кінця ХХ ст. в Україні. Слід відзначити видання Р. Яціва «Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: Українська теоретична думка ХХ століття» [1] та «Львівська графіка 1945–1990. Традиції і новаторство» [2], де розкрито зв'язки художників Львова з країнами Європи. Особливу увагу привертає той факт, що автор проаналізував творчість графіків до 2000-х років та частково охопив період мистецького середовища 2000–2012 років.

Також виокремимо О.Голубця «Між свободою і тоталітаризмом: мистецьке середовище Львова другої половини ХХ ст.» [3] та «Мистецтво ХХ ст.: Український шлях» [4], М.Бесагу «Іван Остафійчук» [5], Г.Стельмашук «Екслібриси родини Опанащуків» [6] та альбом «Микола Опанащук. Творчий портрет митця. Графіка. Малярство» [7]. Серед опрацьованих джерел відзначимо дослідження М.Ваврух та М.Парця «Богдан Сорока. Графіка» [8], де ретельно описано проблеми художників-графіків, впливи радянського натиску на мистецтво й культуру.

Аналізовану тему опрацьовують дослідники Наталія Іванишина (розглядає мистецьке середовище 1960–1980-х), Марія Ваврух (кінець 1950-х – початок 1970-х), Роман Яців (ХХ – ХХІ ст.). Автори розкривають зв'язки художників Львова з митцями Європи, аналізують творчість графіків до 2000-х років і частково охоплюють період після 2010-го року. У процесі пошуку відомостей, що стосуються конкретно графічного мистецтва львівського регіону, неможливо оминати увагою працю М.Шевченка «Мистецька мапа України» [9], яка розкриває тему розвитку образотворчого мистецтва Львова ХХ – початку ХХІ ст. Видання містить інформацію про кілька поколінь митців, які ілюструють своєю творчістю сучасне мистецьке середовище Львова.

У працях вказаний період згадують також В.Бокань «Українська графіка як чинник формування національно-культурної свідомості народу (друга половина 1950-х – 1960-ті роки)» [10], А.Іжевський «Українська сатирична графіка у Галичині другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст.: еволюція художньо-образної системи» [11]. У своїх дисертаціях автори глибоко аналізують проблеми і композиційно-стилістичного характеру, і побіжно торкаються політичного становища в Україні. Зрозуміло, що в процесі написання статті важливим було використання літературних джерел, у яких висвітлюється багатопланова картина розвитку мистецтва початку ХХІ ст. в Україні. Серед опрацьованих джерел зазначимо насамперед фундаментальні дослідження Д.Степовика «Українська графіка ХVІ – ХVІІІ століть. Еволюція образної системи» [12], О.Лагутенко «Українська графіка першої третини ХХ століття: загальноєвропейські тенденції та національні особливості розвитку» [13], І.Мельника «Українська прикладна графіка кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: становлення та утвердження мистецьких кон-

стант» [14]. Названі автори спрямовують зусилля на вивчення різних етапів розвитку графічного мистецтва. Так, Д.Степовик спеціалізується на розвитку образної системи графіки на теренах України XVI – XVIII ст. Особливо цінна праця О.Лагутенко, де матеріал ґрунтується на графіці загалом, а не конкретно станковій, але добре простежується тенденції розвитку мистецтва та європейські впливи. У виданні В.Сидоренка «Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України XX – XXI століть» [15] уперше у вітчизняному мистецтвознавстві комплексно розглянуто шлях, пройдений візуальним мистецтвом упродовж XX – початку XXI ст. Усебічно окреслено явище авангарду початку XX ст., мистецько-культурні аспекти еволюції нонконформізму та візуальне мистецтво на перетині новітніх мистецьких парадигм. Серед видань слід виокремити 5 том «Історію мистецтв» [16] Г.А. Скрипник, де розглянуто культурний простір XX століття, пострадянський період, еволюційні процеси. В основу покладено аналіз художніх явищ, стилів, напрямів. Також мені в повному обсязі потрапила інформація про паралельний розвиток різних напрямів мистецтва, зорієнтованих територіально.

Використання вказаної літератури дало можливість узагальнити відомості про мистецтво графіки львівських авторів, що працювали над естампами традиційно-побутової та історичної тематики кінця XX – початку XXI ст. Такі літературні джерела є вартісними для подальшого спостереження та продовження досліджень української графіки.

Мета статті – проаналізувати особливості творення культурно-мистецького середовища у Львові митців-графіків і визначити художні особливості естампів традиційно-побутової та історичної тематики кінця XX – початку XXI ст.

Зв'язок із науковими чи практичними завданнями. Стаття написана в контексті дисертаційні роботи на тему «Станкова графіка Львова 1990–2000-х років: національна специфіка та європейський мистецький контекст».

Виклад основного матеріалу дослідження. У мистецьких осередках України графіка кінця XX – початку XXI ст. розвивалася нерівномірно та з локальними особливостями. У Львові мистецтво графіки розвивалося поступово, важливу роль у цьому відігравали випускники Львівського інституту при-

кладного та декоративного мистецтва. Львівським художникам довелося подолати наслідки тривалого панування соцреалізму. Графічне мистецтво України було політично заангажоване в радянські часи та отримало відродження в період незалежної України, що, у свою чергу, призвело до відродження традицій. Для ефективного розвитку української культури і мистецтва відбувався пошук нових мистецьких самовиражень. Швидка трансформація мистецтва та освоєння нових постмодерних течій дозволили сформуванню українського мистецтва кінця ХХ – початку ХХІ століття [3, с.78; 4].

У 90-ті роки ХХ ст. одною з найважливіших проблем розвитку культури незалежної України є спрямування її на утвердження національної самосвідомості. Перетин різновекторних культурних течій призвів до своєрідної втрати орієнтації вектора розвитку. Відмова від старих цінностей радянського часу призвела до формування відродження національної традиції та духовного збагачення, що стали необхідністю в умовах перехідного періоду. У ХХ ст. львівські графіки відмовилися від графічного лаконізму у вирішенні пластики. Народне мистецтво стає орієнтиром для митців. Одною з причин того є нова зростаюча хвиля зацікавлення художників до літературно-фольклорних джерел. Художники опираються на фантазію народних майстрів минулого, на їхній досвід у використанні композиційно-пластичних засобів. Митці в естампи вводять орнаментальні мотиви, реконструюють орнаменти в графічні аркуші. За жанром естампи стають все більше наближеними до декоративної образності, а не народного мистецтва. Шляхом стилізації та максимального спрощення у львівській графіці автори досягають декоративності. Далі такі умовності збагачуються елементами, запозиченими з орнаментики українського народного мистецтва [1, с.466-473; 9].

Тематика народного і традиційного перепліталася із сучасністю. Так, характерними рисами для графічних аркушів стає поєднання емоційного та духовного. Естампи побутової і історичної тематики наповнені умовною розкладкою площин та організацією тональних і кольорових мас. Графічні аркуші характеризувалися не лише внутрішніми ознаками, а й низкою зовнішніх (народним одягом персонажів, типажами героїв, аксесуарами, предметами побуту, традиційною на-

родною архітектурою). Герої естампів мають експресивні образи, які виконували той чи інший народний обряд, присутні в естампах Д.Парути, Б.Сороки, І.Остафійчука. До фольклору вони наблизилися не лише вибором персонажів, але й на рівні зображальних прийомів. Персонажі з пейзажів переносять у інтер'єри сільської хати. У окремих естампах спостерігаємо, що митці формують умовне середовище та викидають зайву деталізацію в оточенні. Простір стилістично подається спрощеними плямами з деталізацією (ритмічне розташування ліній і плям), але зі збереженням предметності (в окремих естампах присутні стилізовані імітації стола, лавки, кухонного приладдя, плетеного чи дерев'яного паркану, керамічних предметів побуту). До принципу формальної організації графічного аркуша декоративними елементами піддають і такі площини, що текстурою не належать до геометризації (хмари, вода, вогонь, трава).

Зі створенням книги нерозривно пов'язаний особливий жанр графіки екслібрис (книжний знак з посиланням на власника). Екслібриси гравірували на дереві, міді, лінолеумі, виготовляються цинкографічним або літографічним способами. Види: гербовий (XVI – XVII ст.), вензелевий (ініціали власника книги), сюжетний (складається з атрибутів, що характеризували власника книги). На початку XXI ст. екслібриси мало виконують свою місію, а все більше виокремлюються в художній твір. Коли книга для людей стає доступною, екслібрис проходить еволюцію і набуває вигляду декоративної графічної роботи (активно в цій галузі працювали М.Сосенко, М.Бутович, Я.Музика, О.Кульчицька).

Слід виокремити львівських екслібрисів шістдесятників, які в цьому жанрі могли вільно виявити свою індивідуальність. Історичні та побутові теми стають характерними в роботах того часу. Активно в цьому жанрі працюють Богдан Сойка, Стефанія Гебус-Баранецька, а також свої перші роботи створює Богдан Сорока. Він від 1969 р. створює перші свої лінорити, серед них – ілюстрації до поезії І.Калинця «Відчинення вертепу» (передруковані в Лондоні під назвою «Поезії з України»). Б.Сорока працював у техніці кольорової ліногравюри, створював графічні ілюстрації до творів Лесі Українки, Р.Іваничука, В.Стефаніка, Т.Шевченка, І.Кошелівця. Вигравірував графічні цикли «Українська міфологія» (1970–1972 р.), «Купальські за-

бави» (1974 р.), «Символи Григорія Сковороди» (1975 р.), «Похід гномів» (1979–1984 р.), «Архітектура Львова» (1990 р.), «Символи та емблеми», «Дерев'яні церкви Галичини» (2000 р.). Художник у циклах робіт «Фольклорні мотиви», «Українська міфологія», «Емблеми та символи», «Страсті Христові», «Похід гномиків», «Купальські забави» (іл.1) активно використовував національну символіку з узагальненою стилізацією. Його чорно-білі лінорити сповнені гротеску та загостреної іронії, але в 2001–2015 рр. працював у техніці кольорової ліногравюри, де лаконічно відтворював складний психологічний світ. Самоіронія присутня у всьому тематичному циклі графічних робіт. Творам Б.Сороки притаманне модерністичне спрямування, як і загалом в українському мистецтві кінця ХХ століття [17, с.42; 8].

У львівське графічне мистецтво увійшов І.Крислач, який творчо почав працювати в час, коли відійшли від мистецтва відомі графіки О.Кульчицька, М.Бутович, П.Ковжун, С.Гебус-Баранецька, Л.Левицький. Книгою графік цікавиться цілком – від її верстки до заставок. Окрім лінориту, майстерно працює в техніці офорту, деревориту, офорту, акватинти, літографії, акварелі та гуаші. Про це свідчать роботи серії офортів «Діди наші» (1972 р.), гравюра на картоні «Село моє рідне» (1975 р.), літографій «Руська трійця» (1987 р.) та «Чом, чом, чом, земле моя...» (1988 р.), гуаші «Борці за волю України» (1998–2005 рр.), гравюр на пластику «Крути» (2008 р.).

Екслібрис став домінантою його графічної творчості. Перші екслібриси графік виконував на лінолеумі, а згодом перейшов на пластик. Більшість екслібрисів спрямовані на національну або історичну тематику. У кожному виділено шрифтовий сегмент, решту композиції, що є домінантою, займає графічний малюнок. Автор вибудовує його на ритмічно поєднаних елементах, узгоджених чорно-білих плямах, лінійній ритміці. Часто в естампах можемо побачити основи, взяті з канонів українських ікон, орнаменти або мотиви українського бароко та здобутків народної творчості. Традиційні підходи обмежували творчі пошуки автора, тому він шукав власний стиль. В екслібрисах знаходимо елементи пейзажу, немає чітко вписаної геометричної форми обрисів. Екслібриси з сюжетно-оповідальною тематикою «Національний музей у Львові. Науково-мистецька фундація митрополита Андрея Шептицького»,

«Шевченкіана Ореста Лаврука», «Музей Олени Кульчицької у Львові» містять фрагменти пейзажу, архітектури та портрети діячів культури в різних ракурсах. Такі екслібриси стилізовані, наближені до узагальнених композицій [18].

Серед тем, що цікавлять автора, – історичні, релігійні та казково-міфологічні. Графічні мініатюри «Василь Глинчак», «Тараса Салиги», «Ярослав Сватка» І.Крислач розкриває тему Української повстанської армії. Графічний цикл «Одвічний змаг» («Безсилля», «Прозріння», «Стрем», «Змаг», «Тріумф», «Падіння», «Реквієм») створений в пізній період творчості, зберігає стилістику, випрацювану впродовж 1960 – 2000 років.

Паралельно з І.Крислачем працює графік І.Остафійчук. Митець не належить до художників будь-яких течій. Тематика його творів виняткова, герої графічних композицій живуть у своєму умовному світі. Його ранні графічні твори в техніці літографії «Прихід велетів», «Танець життя», «Опришки», «Мольфар», «Людина і худоба», що входять до циклу «Гуцульські легенди» (1971 р.), мають прямий зв'язок з традиціями та культурою гуцульського краю. Виразно прослідковуємо, що І.Остафійчук виходить на фольклорний пласт відтворення традицій, що виразно бачимо в лінориті «Аркан» (іл.2). Він творить графічні цикли за мотивами українських народних пісень, використовуючи для цього різні естампні техніки (ліногравюру, офорт, літографію та монотипію). З ідеями національного модернізму наближується в циклі робіт «Подорожі по Україні» (1975–1985 рр.). На 85-ти естампах розкриває звичаї та обряди українців. Після еміграції (у 1987 р. у Хорватію, а 1988 р. у Канаду) живе у Львові від 1992 р. За цей час суттєво доповнив свої творчі пошуки [2, с.84-86; 5].

У 90-х роках (кінець 1990-х – початок 2000-х років) митець працює над циклами графіки та малярства «Моя Україна» (понад 60 графічних аркушів), «Час», «Камінь», «Коло», «Рецидив», «Подорож до Батурина» «Бойківська сага», у яких порушує літературно-національні та морально-етичні проблеми (за цикли художніх робіт «Моя Україна», «Подорож до Батурина» та «Бойківська сага» 2007 р. став лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка). Крім графіки, художник працює над малярськими працями, які в 1990-ті роки поглибили палітру І.Остафійчука в розкритті історії та культури України. У формуванні концептуальних за-

сад І.Остафійчука значну роль відіграла українська художня література. Наповнюючи роботи духом українських традицій, творчість І.Остафійчука стала зразком сучасного образотворчого мистецтва, а діяльність увійшла в історію української культури.

Солярну символіку використовує у творчості художник-графік Дмитро Парута. У його творах природа стає натхненням творчості. У ній автор розкриває українські ідеали нації, сповідуючи творчий гуманізм. Підтвердженням є графічні твори «Єднання», «Осінній день», «Страчене дерево», «Настрій». У графіці Д.Парути «Пізнє літо» 1993 р. людина і природа пластично переплітаються в композиційних структурах естампів. Лінорит поєднує два образи – жіночий та чоловічий – на фоні храму, збагаченого символікою. Композиція вписана у квадрат з ароматичним вирішенням за допомогою ліній і плям. У ліногравюрі «Дума лісу» (1991 р.) Д.Парута використовує безпредметне середовище з дуже узагальненою стилізацією фігури та солярних символів. Композиція більш асоціативна, ніж ліногравюри, створені в попередніх роках. Кольоровий лінорит «Святе причастя» (1991 р.) з вертикальною композицією поєднує великі локальні плями з лінійним доповненням. Центральними стали дві фігури – силуети жінки та чоловіка. Кольором виділено постаті та стіл з кубками, створюючи змістовий центр і кольоровий акцент [2, с.110-116; 19; 20].

Філософський підтекст знаходимо в солярній символіці, яку автор широко використовує беручи її з української архаїки (вироби з дерева – гуцульської різьби). Усі лінорити проходять стадію високої стилізації на етапі ескізів. Лінія, пляма, ритм – усе це об'єднано формальним вирішенням площини. Беручи за основу символіку, автор переосмислює її і трансформує до мови сучасного мистецтва, формуючи широкий жанровий та тематично-образний спектр сучасного національного образотворчого мистецтва.

У контексті сучасного українського мистецтва своєю творчістю вирізняється львівський графік Микола Опанашук. Формально-стильові особливості та нові художні ідеї притаманні графічним аркушам із серій «Українські князі і гетьмани», «Етнографічні мотиви», «Купальські ночі», «Чорнобильський хрест», «Львівська архітектура». Працює в поєднанні стилів модернізму й реалізму. У цій стилістиці створює естампи з образами українок таких як «Бойківчанка» (іл.3) [13, с.28; 10-12; 17, с.28].

Найкращі досягнення в класичних техніках високого друку автор поєднує з новими технологічними знахідками. Так, у його творчості замість звичного лінориту з'являється різьба по пластику (що надає ширші можливості для розкриття творчих задумів автора). За допомогою технологічних експериментів М.Опанашук досягає пластичної лінії в естампах, виходить за межі звичних графічних «малих форм» аркуша. Автор асоціативно мислить, віртуозно використовує ритміку ліній, збалансовано використовує можливості чорно-білих плям. Графічні твори митця руйнують стереотипи та відкривають нові горизонти розвитку графіки.

Серед жінок, що активно працювали у станковій графіці, виокремимо Ярославу Мотику, Генрієту Левицьку, а також молодшого покоління – Любу Лебідь-Коровай. Ярослава Мотика (графік, художник-кераміст) насичувала свої твори переважно побутовою тематикою. Узагальнення форми, вплив фольклорних мотивів, пластики українського народного мистецтва знаходимо у витинанках з паперу. У такому обмеженому за своїми виражальними засобами мистецтві (наближеному за стилістикою до лінориту) виробила своєрідний стиль і виразну графічну мову [22, с.2-27; 19; 23].

Генрієтта Левицька (представниця андеґраунду 1960-70-х років) з 90-х поновила свою активну виставково-творчу діяльність у Львові. Працювала з різними складними техніками станкової графіки серед, них: літографії («Tyłko we Lwowie» XIX ст., 1996–1997 рр.), меццотинто, офорти, лінорити. Серед жанрів, що її цікавлять, є портрети (літографія «Портрет художниці Каті Суевалової», меццотинто пам'яті О.Аксініна 1985-90-ті роки), натюрморти («Гуцульський натюрморт», «Російський натюрморт»), побутова тематика («Людське життя», «3 дитячих спогадів», «Час кормити голубів»), пейзажі («Одеса» 1941 р., серія «Старий Львів», літографії «Калюжа» 1982 р.). У «голландських» пейзажах Г.Левицької панує чиста стихія простору, чітке промальовування деталей, ідеальне опрацювання ліній. Їх зеленуватий колорит сповнений тривоги. Люди в своїх діях рухливі, постійно причетні до якоїсь праці. Присутність іронії стає авторським почерком Г.Левицької та проходить через усю творчість. Її праці можна заражувати до українського андеґраунду мистецтва ХХ ст. [2, с.92; 24].

Художник-графік Любов Лебідь-Коровай, яка працює в галузі станкового малярства та графіки, вписалася в середовище львівських митців. Будучи учасником багатьох всеукраїнських і зарубіжних виставок, 1991 р. отримує першу премію трієнале «Відродження» (Львів). Згодом другу премію Першого всеукраїнського трієнале «Графіка – 97» (Київ). У Львові мала серію персональних виставок (у 1989, 1991, 1997, 2006-07, 2009, 2011-12, 2014 роках). Хоча до станкової графіки мала опосередковане відношення, своїми роботами сформувала пласт з авторською стилістикою та підходом. Надає перевагу авторській техніці у створенні графічних робіт. Серед творів: «Червона калина» (1988 р.), диптих «Оплакування» (1989 р.), «Риби без води, птахи без повітря» (1991 р.) [15; 8], цикл «Ритуал пиття кави» (1991 р.), «Вечірня молитва за...» (1991 р.), «Горобчиком хліба, синичкою солі» (1991 р.), «Покрова» (1992 р.), «Передчуття свята» (1997 р.) (іл.4), «Мадонна» (2000 р.). У графіці звертається до елементів національної атрибутики та сакральної тематики, але поєднує з модерністичними пошуками. Монотипічні елементи збагачують текстурою графічні роботи, чітке опрацювання деталей та поліхромне кольорове вирішення стилістично узагальнюють цикли праць художниці. У графіці звертається до елементів національної атрибутики та сакральної тематики, але такі елементи поєднує з модерністичними пошуками [25, с.17: 110-116].

Серед графіків можемо виділити постать митця Володири Забейди, творчість якого стоїть на грані національно-історичної тематики та постмодерних пошуків. Від середини 1990-х рр. перебуваючи в Канаді, виконував естампи переважно в техніках ліногравюри та літографії (наприкінці 1980-х рр. використовував авторську техніку чорно-білої гравюри). У ліноритах «Перетворення світла» (1988 р.), «Неопалима купина» (1989 р.) (іл.5), афіша і обкладинка каталогу виставки «Клуб українських митців» (Львів, 1990 р.) тематика графічних творів здебільшого історично-побутова. Згодом автор усе більше переймається філософічними пошуками і все подає через призму свого світобачення. Як і більшість графіків того періоду, піддається впливу постмодерних течій. Українське графічне мистецтво кінця ХХ ст. позначене боротьбою різних художніх течій, де переважали авангардні напрями. Роботи В.Забейди після 90-х рр. стали яскравим зразком трансформації творчості

та тематичної переорієнтації. Твори все частіше відображають світ збудований з конструкцій, їх інтерпретацій та трансформацій. Автор, аналізуючи структури фізичного й психічного вигаданого всесвіту, протиставляє природне і штучне середовище. Володимир Забейда формує власну стилістику графіки, усе більше схилиючись до постмодерного мистецтва [19].

Аналізуючи творчість львівських графіків, бачимо, що вони сформували свою діяльність на національних авангардних здобутках, поєднавши з новими методами постмодерних течій. Відродження організацій, мистецьких об'єднань гуртує велику кількість творчо спрямованих особистостей: Андрій Гуменюк, Петро Гуменюк, Володимир Кауфман, Юрій Кох, Михайло Красник, Ярослав Шимін та інші (організація «Шлях»). 1989 року в Україні створено Клуб українських митців (КУМ), який створює потужне підґрунтя для подальшого розвитку митців. Також серед художників, що працювали в техніці станкової графіки впродовж 1990-х років, окреслимо такі особистості як Олександр Аксінін, Юрій Чаришніков, Богдан Пікулицький, Олег Денисенко, Роман Романишин та ін. У їхній графіці спостерігаємо нашарування прадавньої символіки, поєднання з національною етнікою та філософськими пошуками. Митці сформували графічний доробок як синтез традиції (національної, регіональної) і сучасних інтернаціональних культурних кодів.

Висновки. Важливо звернути увагу на характерну ознаку – відродження процесів національного у сферах культури і мистецтва. Більшість графіків, творча діяльність яких почалася в 1950–1980 рр., не уникають історичної та національної тематики. Складні передумови (політичні, історичні, культурні, економічні) склалися таким чином, що тема та мотиви етніки глибоко посіли в професійному використанні художників, але набули філософського трактування через призму індивідуальності художника-графіка. Поступово побутові та історичні сцени відходять на другий план. Митців усе більше цікавить символіка, солярні знаки, етнічні елементи з поєднанням модерністичних впливів. Усе більше на прикладі станкової графіки (яка проникає в різні сфери життя) бачимо відхід від реалізму. Паралельно таку тенденцію спостерігаємо в малярстві та скульптурі.

Не можемо стверджувати, що саме у 90-ті роки бачимо злам в мистецтві на користь пошуку нової течії. Та, безумовно, від 1991 р. через збільшення міжнародних арт-контактів і взаємовпливів з європейськими країнами використання «національного» в Україні набирає нових форм. Автори творять у сучасних актуальних тенденціях, не втрачаючи національного підґрунтя. Вихід на закордонні виставки, симпозиуми й мистецькі акції сприяв об'єктивній оцінці явищ, що відбуваються в сучасному мистецтві. Опрацьовуючи матеріали, бачимо, що в кінці ХХ ст. Українське мистецтво, зокрема львівська графіка, повертає втрачені позиції на користь українських митців.

1. Яців Р.М. Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва : Українська теоретична думка ХХ століття / Р.М. Яців – Львів : ЛНАМ ; Інститут народознавства НАН України, 2012. – 232 с.
2. Яців Р.М. Львівська графіка 1945-1990. Традиції і новаторство / Р.М. Яців. – К. : Наукова думка, 2002. – 120 с.
3. Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом : мистецьке середовище Львова другої половини ХХ ст. / О. Голубець. – Львів : Академічний експрес, 2001. – 176
4. Голубець О. Мистецтво ХХ ст.: Український шлях / О. Голубець. – Львів : Колір Про, 2012. – 200 с.
5. Бесага М. Іван Остафійчук / М. Бесага. – К. : Майстер-принт, 2013. – 286 с.
6. Стельмашук Г. Екслібриси родини Опанашуків / Галина Стельмашук. – Львів : Я. Ю. Філевич-видавництво, 2006. – 75 с.
7. Стельмашук Г. Микола Опанашук. Творчий портрет митця. Графіка. Малярство. Альбом Елементал : [альбом] / Галина Стельмашук. – Львів : Я.Ю. Філевич-видавництво, 2007. – 186 с.
8. Богдан Сорока. Графіка: каталог / [авт.-упоряд. М.Парцей та ін.]. – Львів : Колір ПРО, 2011. – 144 с.
9. Шевченко М. Мистецька мапа України : Львів : Живопис. Графіка. Скульптура. 1900-2008 / М. Шевченко. – К. : Ювелір-прес, 2008. – 269 с.
10. Бокань В.А. Українська графіка як чинник формування національно- культурної свідомості народу (друга половина 1950-х – 1960-ті роки): дис. ... канд. іст. наук: 17.00.01 / Бокань Володимир Андрійович. – К., 1997. – 217 с.
11. Іжевський А.В. Українська сатирична графіка у Галичи-

ні другої половини XIX ст. – початку XX ст.: еволюція художньо-образної системи: дис. ...канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Іжевський Артур Валентинович. – Львів, 2009. – 193 с.

12. Степовик Д.В. Українська графіка XVI – XVIII століть. Еволюція образної системи / Д.В. Степовик. – К. : Наукова думка, 1982. – 331 с.

13. Лагутенко О.А. Українська графіка першої третини XX століття: загальноєвропейські тенденції та національні особливості розвитку: дис. ... д-ра мистецтвознавства: 17.00.05 / Лагутенко Ольга Андріївна. – К., 2008. – 429 с.

14. Мельник І.А. Українська прикладна графіка кінця XIX – першої половини XX ст.: становлення та утвердження мистецьких констант: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Мельник Іван Андрійович. – Львів, 2009. – 17 с.

15. Сидоренко В.Д. Візуальне мистецтво. Від авангардних зрушень до новітніх спрямувань. Розвиток візуального мистецтва України XX – XXI століття / В. Д. Сидоренко. – К. : ВХ[студіо], 2002. – 187 с.

16. Скрипник Г.А. Мистецтво XX століття. 5 том / Г.А. Скрипник. – К. : НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2007. – 1048 с.

17. Цимбаліста М. Львівський естамп'13 / М. Цимбаліста. – К. : Майстер-принт, 2013. – 51 с.

18. Екслібрис Івана Крислача: [альбом]. – [Львів : Без-вид., 2009]. – 96 с.

19. Шейка О. Бієнале Українського образотворчого мистецтва Львів '91 – Відродження. Малярство, графіка, скульптура / О. Шейка, О. Пеленська. – Ів.-Франківськ : Благодійний фонд «Наш Станіслав», 1991. – 88 с.

20. ARTLVIVONLINE Дмитро Парута [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://art.lviv-online.com/dmytro-paruta/>

21. Опанащук М. Микола Опанащук: Графіка. Малярство: [каталог]. – [Львів : б. в., 1997]. – 16 с.

22. Мотика Ярослава. Скульптура. Графіка : [каталог]. – [Львів : б. в., 2008]. – 28 с.

23. ARTLVIVONLINE Ярослава Мотика [Електронний ресурс] – Режим доступу : <http://art.lviv-online.com/yaroslava-motyka/>

24. Енциклопедія сучасної України Левицька Генрієта Богданівна [Електронний ресурс] / Космолінська Н.В. – Режим досту-

пу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=53723

25. Графічні «молитви» Люби Лебідь-Коровай: [каталог]. – [Львів : б. в., 1991].

26. Імпреза – Графіка [Каталог] Управління культури Ів.-Франків облдержадміністрація, Ів.-Франківський художній музей, Конвенція Імпреза. – К. : Грані-Т, 2007. – 168 с.

27. Інтердрук'90 : Міжнародна виставка графіки. – Львів : Львівський музей історії релігії, Український фонд культури, 1990. – 128 с.

ANNOTATION

Shepet T.M. National specifics of graphic sheets of traditional domestic and historical subjects of the years 1980–2015. Lviv artistic achievements in the field of graphics of traditional domestic and historical subjects in the late XX – early XXI century have been investigated in this article. The purpose of this study is to analyze the stylistic features of the prints created through the prism of the graphic artist individuality. The survey results support the idea that Lviv graphic artists demonstrate their separation from realism and the search for the new artistic self-expression. Individual works of Lviv artists B.Soroka, I.Ostafiychuk, M.Opanaschuk, D.Paruta and of some other Lviv artists of the period after 1980 have been analyzed. We have come to the conclusion that Lviv artists have been creating using modern actual tendencies without losing the national basis. Certainly, since 1991 due to the increased number of the international art contacts the interplay with the European countries has changed for the best. As the gained experience of the European art had been adapted preserving the national identity, the use of the «national» in Ukraine led to the formation of modern art in the years of independence. Entry of Lviv graphic artists in Ukrainian cultural environment creates the art of the XX – beginning of the XXI century.

Keywords: easel graphics, print, national themes, graphic artist, Ukrainian art of the late XX – early XXI century.

АННОТАЦИЯ

Шепеть Т.Н. Национальная специфика графических листов традиционно-бытовой и исторической тематики 1980–2015-х годов. Целью данного исследования является анализ стилистических особенностей эстампов, созданных через призму индивидуальности художника-графика. Результаты исследования подтверждают идею о том,

что львовские графики демонстрируют отход от реализма и поиск новых художественных самовыражений. Осуществлен анализ отдельных произведений львовских художников Б.Сороки, И.Остафийчука, М.Опанашука, Д.Паруты и других графиков Львова после 1980-х годов. Мы пришли к выводу, что художники Львова творят в современных актуальных тенденциях, не теряя национальной основы. С 1991 г. в связи с увеличением международных арт-контактов взаимодействие с европейскими странами приобрело новые формы. Поскольку полученный опыт европейского искусства адаптировался с сохранением национальной специфики, использование «национального» в Украине привело к формированию современного искусства в годы независимости. Вхождение львовских художников-графиков в культурную среду Украины формирует искусство конца XX – начала XXI в.

Ключевые слова: станковая графика, эстамп, национальная тематика, художники-графики, украинское искусство конца XX – начала XXI в.

1. Люба Л-К.
Передчуття свята.
Авт.техн. картон 1997;

2. Остафійчук І. Аркан. Лінорит 1965;
3. Опанащук М. Бойківчанка. Лінорит 2011;
4. Забейда В. Неопалима купина. Лінорит 1989;
5. Сорока Б. Купальські заботи №2, кол.лінорит 2005;